

БИМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

9 ЖИЛД, 5 СОН

ЖУРНАЛ БИМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 9, НОМЕР 5

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 9, ISSUE 5

Бош муҳаррир:

Ризаев Жасур Алимжанович
тиббиёт фанлари доктори, профессор,
Самарқанд давлат тиббиёт университети ректори
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Бош муҳаррир ўринбосари:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети Илмий ишлар ва инновациялар бўйича
проректори, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-3933

Масъул котиб:

Самиева Гулноза Уткуровна
тиббиёт фанлари доктори, доцент,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Нашр учун масъул:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD, Самарқанд давлат тиббиёт университети,
онкология кафедраси
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

ТАХРИРИЯТ КЕНГАШИ:

Арипова Тамара Уктамовна

Иммунология ва инсон геномикаси институти директори –
тиббиёт фанлари доктори, профессор, Ўзбекистон
Республикаси Фанлар академияси академиги

Jin Young Choi

Сеул миллий университети Стоматология мактаби оғиз ва
юз-жағ жарроҳлиги департаменти профессори, Жанубий
Кореянинг юз-жағ ва эстетик жарроҳлик ассоциацияси
президенти

Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна

тиббиёт фанлари доктори, профессор, Самарқанд
давлат тиббиёт университети проректори, 1-клиникаси бош
врачи. **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248

Орипов Фирдавс Суръатович

тиббиёт фанлари доктори, доцент, Самарқанд давлат
тиббиёт университети Гистология, цитология ва
эмбриология кафедраси мудири
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144

Мавлянов Фарход Шавкатович

тиббиёт фандар доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети болалар жарроҳлиги кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445

Магзумова Наргиза Махкамовна

тиббиёт фанлари доктори, Тошкент тиббиёт
академияси Оилавий тиббиётда акушерлик ва гинекология
кафедраси профессори **ORCID ID:** 0000-0002-9313-4918

Очилов Улугбек Усмонович

PhD, доцент, СамДТУ Дипломдан кейинги таълим
факултети Психиатрия курси мудири. СамДТУ Илмий
кенгаши котиби. <https://orcid.org/0000-0003-3553-8727>

Шавази Наргиз Нуралiena

DSc. Доцент, СамДМУ 3-сон акушерлик ва гинекология
кафедраси мудири <https://orcid.org/0000-0001-7859-9955>

Юлдашев Равшан Захидович

Тоҷикистон Давлат тиббиёт университети Онкология
ва нур таъхиси кафедраси мудири, Тиббиёт фанлари
доктори, Профессор, Душанбе, Тоҷикистон.
<https://orcid.org/0009-0002-7165-5373>

Саидов Саидмир Абборович

тиббиёт фанлар доктори,
Тошкент фармацевтика институти
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428

Бабалжанов Ойбек Абдуҷаббарович

тиббиёт фанлари доктори, Тошкент педиатрия
тиббиёт институти, Тери-таносил, болалар
тери-таносил касалликлари ва ОИТС
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X

Теребаев Билим Алдамуратович

тиббиёт фанлари доктори, доцент, Тошкент
педиатрия тиббиёт институти Факультет болалар
хирургия кафедраси. **ORCID ID:** 0000-0002-5409-4327

Юлдашев Ботир Ахматович

тиббиёт фанлари номзоди,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
№2-сон Педиатрия, неонатология ва болалар
касаликлари пропедевтикаси кафедраси доценти.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523

Ибрагимова Малика Худайбергеновна

тиббиёт фанлари доктори, профессор
Тошкент давлат стоматология институти
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742

Рахимов Нодир Махамматкулович

тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат
тиббиёт университети, онкология кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503

Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналлов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Главный редактор:

Ризаев Жасур Алимджанович
доктор медицинских наук, профессор, Ректор
Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0001-5468-9403

Заместитель главного редактора:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
доктор медицинских наук, проректор по научной
работе и инновациям Самаркандского государственного
медицинского университета, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-

Ответственный секретарь:

Самиева Гульноза Уткуровна
доктор медицинских наук, доцент Самаркандского
государственного медицинского университета.
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Ответственный за публикацию:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD кафедры онкологии Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

РЕДАКЦИОННЫЙ КОЛЛЕГИЯ:

Арипова Тамара Уктамовна

директор Института иммунологии и геномики человека
доктор медицинских наук, профессор, академик АН РУз

Jin Young Choi

профессор департамента оральной и челюстно-лицевой
хирургии школы стоматологии Стоматологического
госпиталя Сеульского национального университета,
Президент Корейского общества челюстно-лицевой и
эстетической хирургии

Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна

доктор медицинских наук, профессор, проректор
Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248

Орипов Фирдавс Суръатович

доктор медицинских наук, доцент, заведующий кафедрой
Гистологии, цитологии и эмбриологии Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144

Мавлянов Фарход Шавкатович

доктор медицинских наук, доцент кафедры Детской
хирургии Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0003-2650-4445

Магзумова Наргиза Махкамовна

Доктор медицинских наук, профессор кафедры
акушерства и гинекологии Семейной медицины
Ташкентской медицинской академии
ORCID ID: 0000-0002-9313-4918

Очилов Улугбек Усманович

PhD, доцент, заведующий курсом психиатрии
факультета постдипломного образования СамГМУ.
Секретарь Ученого совета СамГМУ.
<https://orcid.org/0000-0003-3553-8727>

Шавази Наргиз Нуралиевна

DSc. доцент, заведующая кафедрой
акушерства и гинекологии N 3 СамГМУ.
<https://orcid.org/0000-0001-7859-9955>

Юлдашев Рашид Захидович

Заведующий кафедрой Онкологии и лучевой
диагностики Таджикского медицинского университета,
д.м.н., профессор, Душанбе, Таджикистан
<https://orcid.org/0009-0002-7165-5373>

Саидов Сандамир Аброрович

доктор медицинских наук, Ташкентский
фармацевтический институт
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428

Бабаджанов Ойбек Абдужаббарович

доктор медицинских наук, Ташкентский педиатрический
медицинский институт, кафедра Дерматовенерология, детская
дерматовенерология и СПИД, **ORCID ID:** 0000-0002-3022-916X

Теребаев Билим Алдамуратович

доктор медицинских наук, доцент кафедры Факультетской
детской хирургии Ташкентского педиатрического
медицинского института.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327

Юлдашев Ботир Ахматович

кандидат медицинских наук, доцент кафедры Педиатрии,
неонатологии и протекции детских болезней №2
Самаркандского государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523

Ибрагимова Малика Худайбергеновна

доктор медицинских наук, профессор
Ташкентского государственного
стоматологического института
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742

Рахимов Нодир Махамматкулович

доктор медицинских наук, доцент кафедры
онкологии Самаркандского государственного
медицинского университета
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503

Верстка: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Chief Editor:

Rizaev Jasur Alimjanovich
MD, DSc, Professor of Dental Medicine,
Rector of the Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Deputy Chief Editor:

Ziyadullaev Shukhrat Khudayberdievich
Doctor of Medical Sciences, Vice-Rector for scientific work
and Innovation, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-9309-3933

Responsible secretary:

Samieva Gulnoza Utkurovna
doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Responsible for publication:

Shakhanova Shakhnoza Shaykatovna
PhD Department of Oncology
Samarkand State medical university
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

EDITORIAL BOARD:

Aripova Tamara Uktamovna

*Director of the Institute of Immunology and Human Genomics -
Doctor of Medical Sciences, Professor, Academician of the
Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan*

Jin Young Choi

*Professor Department of Oral and Maxillofacial
Surgery School of Dentistry Dental Hospital
Seoul National University, President of the
Korean Society of Maxillofacial Aesthetic Surgery*

Abdullaeva Nargiza Nurmatovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor, Vice-Rector
Samarkand State Medical University, Chief Physician of
the 1st Clinic ORCID ID: 0000-0002-7529-4248*

Oripov Firdavs Suratovich

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Head of the Department of Histology, Cytology and
Embryology of Samarkand State Medical University.
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144*

Mavlyanov Farkhod Shavkatovich

*Doctor of Medicine, Associate Professor of Pediatric
Surgery, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445*

Magzumova Nargiza Makhamovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor, Department
of Obstetrics and Gynecology, Family Medicine, Tashkent
Medical Academy. ORCID ID: 0000-0002-9313-4918*

Ochilov Ulugbek Usmanovich

*PhD, Docent, Head of the Psychiatry Course at the Faculty of
Postgraduate Education of SamSMU. Secretary of the Academic
Council of SamSMU. <https://orcid.org/0000-0003-3553-8727>*

Shavazi Nargiz Nuraliyena

*DSc, Associate Professor, Head of the Department of Obstetrics
and Gynecology N 3 of Samarkand State Medical University.
<https://orcid.org/0000-0001-7859-9955>*

Yuldashev Ravshan Zakhidovich

*Head of the Department of Oncology and Radiation Diagnostics
at Tajik State Medical University, Doctor of Medical Sciences,
Professor. Dushanbe, Tajikistan <https://orcid.org/0009-0002-7165-5373>*

Saidov Saidamir

*Doctor of Medical Sciences,
Tashkent Pharmaceutical Institute,
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428*

Babadjanov Oybek Abdujabbarovich

*Doctor of sciences in medicine, Tashkent Pediatric
Medical Institute, Department of Dermatovenerology,
pediatric dermatovenerology and AIDS
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X*

Terebaev Bilim Aldamuratovich

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Tashkent Pediatric Medical Institute,
Faculty of Children Department of Surgery.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327.*

Yuldashev Botir Akhmatovich

*Candidate of Medical Sciences, Associate Professor of
Pediatrics, Neonatology and Propaedeutics of Pediatrics,
Samarkand State Medical University No. 2.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523*

Ibragimova Malika Xudayberganovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor,
Tashkent State Dental Institute
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742*

Rahimov Nodir Maxammatkulovich

*DSc, Associate Professor of Oncology,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503*

Page Maker: Khurshid Mirzakhmedov

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

OBSTETRICS AND GYNECOLOGY

1. **Shukrullayeva G.J., Axmedov A.A.**
THE CONDITION AND FEATURES OF HARD TISSUES OF TEETH DURING PREGNANCY.....10
2. **Vokhidov E.R.**
ASSESSMENT OF DENTAL STATUS AND ORAL HEALTH IN PREGNANT WOMEN.16
3. **Kuliev O.A., Karabaev A.G.**
PATHOGENETIC BASIS OF REPRODUCTIVE SYSTEM DISORDERS IN THE POST-INTENSIVE CARE PERIOD.....21

THERAPY

4. **Musayeva L.J., Yakubov A.V., Zufarov P.S., Abdusamatova D.Z., Saidova Sh.A., Pulatova N.I.**
EVALUATION OF THE EFFECTIVENESS OF REBAMIPID IN THE TREATMENT OF FUNCTIONAL DYSPEPSIA.....26
5. **Yakubov A.V., Musayeva L.J., Akbarova D.S., Saidova Sh.A., Aripdjanova Sh.S., Avazova G.N.**
THE CURRENT ROLE OF MACROLYDES IN THE TREATMENT OF BRONCHIAL ASTHMA.....31
6. **Khasanjanova F.O., Mamatova N.T.**
ASSESSMENT OF RENAL DYSFUNCTION IN YOUNG PATIENTS WITH ACUTE CORONARY SYNDROME AS AN INDEPENDENT PREDICTOR OF DISEASE PROGNOSIS.....37
7. **Makhmudova N.M.**
PHYTOTHERAPY OF DYSPEPTIC SYMPTOMS IN PATIENTS WITH H. PYLORI-ASSOCIATED CHRONIC GASTRITIS USING THE DIETARY SUPPLEMENT VENTRAP.....43

SURGERY

8. **Kurbaniyazov Z.B., Mukhiddinov B.X., Askarov P.A.**
ASSESSMENT OF RENAL DYSFUNCTION IN YOUNG PATIENTS WITH ACUTE CORONARY SYNDROME AS AN INDEPENDENT PREDICTOR OF DISEASE PROGNOSIS.....50
9. **Makhmudov T.B., Sherbekov U.A., Kurbaniazov Z.D.**
PROGNOSTIC FACTORS FOR CHOOSING THE VOLUME OF OPERATION IN TOXIC FORMS OF GOITER.....59
10. **Makhmudov T.B., Sherbekov U.A., Kurbaniazov Z.D.**
EFFICIENCY OF PLASMAPHORESIS IN PREOPERATIVE PREPARATION OF PATIENTS WITH SEVERE THYROTOXICOSIS.....69
11. **Mardonov B.A., Kurbaniyazov Z.B., Rakhmanov K.E.**
COMPLEXITY AND FEATURES OF SURGICAL TREATMENT OF POSTCHOLECYSTECTOMY SYNDROME.....78
12. **Egamberdiyev A.A.**
ENDOVIDEOSURGICAL METHODS FOR THE TREATMENT OF ESOPHAGEAL HIATAL HERNIAS.....84
13. **Abdullayev S.A., Xudoynazarov U.R., Boysariyev Sh.U.**
PROBLEMS OF TREATMENT OF PURULENT-INFLAMMATORY COMPLICATIONS OF SOFT TISSUES IN SINDROME DIABETES MELLITUS FUT.....89

14. **Daminov F.A., Bobokulov A.U.**
PATHOGENETIC ANALYSIS OF GASTRODUODENAL ULCER (LITERATURE REVIEW).....94
15. **Jurayev O.U., Kurbaniyazov Z.B., Khursanov Y.E.**
CLINICAL CHARACTERISTICS OF ACUTE VARICOTROMBOPHLEBITIS AND RESULTS RESEARCH VENOUS SYSTEMS LOWER LIMBS.....101
16. **Shonazarov I.Sh., Oblokulov Z.T.**
THE NATURE OF THE MICROFLORA OF THE ABDOMINAL CAVITY DEPENDING ON THE PH VALUES IN PERFORATED DUODENAL ULCER.....108
17. **Shonazarov I.Sh., Oblokulov Z.T.**
OPTIMIZATION OF SURGICAL TREATMENT TACTICS IN PATIENTS WITH PERFORATED DUODENAL ULCER.....113
18. **Raxmatov B.X., Xujabaev S.T.**
CHOICE OF SURGICAL INTERVENTION IN CHRONIC HAEMORRHOIDS.....122
19. **Raxmatov B.X., Xujabaev S.T., Dusiyarov M.M.**
DYNAMICS OF THE WOUND PROCESS AFTER HAEMORRHOIDECTOMY.....126

PEDIATRICS

20. **Garifullina L.M.**
FEATURES OF FORMATION OF RISK FACTORS FOR THE EMERGENCE OF METABOLIC SYNDROME IN CHILDREN WITH ABDOMINAL OBESITY.....133
21. **Yuldashev B.A., Murodova M.D.**
SUBJECTIVE AND OBJECTIVE CLINICAL SYMPTOMS OF CARDIOVASCULAR DISORDERS IN CHILDREN WITH CHRONIC KIDNEY DISEASE.....140
22. **Begnaeva M.U., Siddikov O.U.**
INCIDENCE AND RISK FACTORS OF DRUG POISONING IN CHILDREN.....146
23. **Ulugmuratov A.A.**
EFFECTIVENESS OF ANTIBIOTIC THERAPY FOR INTESTINAL OBSTRUCTION IN CHILDREN.....152

DENTISTRY AND MAXILLOFACIAL SURGERY

24. **Ibragimov D.D., Boymuradov Sh.A., Baratova Sh.N.**
INCREASING THE EFFECTIVENESS OF TREATING PATIENTS WITH COMBINED INJURIES OF FACIAL BONES WITH ASSESSMENT OF THE HYGIENIC CONDITION OF THE ORAL CAVITY.....156
25. **Islamova N.B.**
INCREASING THE EFFICIENCY OF DENTAL REHABILITATION OF PATIENTS WITH COMPLETE ADENTIA.....163
26. **Khanazarov D.A.**
ON THE ISSUE OF ODONTOPREPARATION IN ORTHOPEDIC DENTISTRY.....168

PSYCHONEUROLOGY

27. **Mirdjurayev E.M., Samiyev A.S., Bobomurodov G.A.**
INNOVATIVE METHODOS FOR REHABILITATION OF STROKE COMPLICATIONS.....178
28. **Muzaffarova N.Sh., Shirinov Sh.U.**
THE COURSE OF HEADACHE IN PATIENTS WITH ISCHEMIC STROKE.....183

29. **Xudaybergenov N.Y., Kilichev I.A., Adambaev Z.I., Samiyev A.S.**
INFLUENCE OF GEOMAGNETIC ACTIVITY ON THE DEVELOPMENT OF BRAIN STROKES.....188
30. **Sabirov D.M., Eshonov O.Sh., Batirov U.B., Khaydarova S.E.**
MONITORING OF HEMATOLOGICAL INDICES IN PREDICTING OUTCOMES IN CEREBROVASCULAR CRITICAL CONDITIONS.....192
31. **Umirova S.M.**
CORRECTION OF DIABETIC POLYNEUROPATHY NIVALIN WITH PHARMACOPUNCTURE METHOD.....199
32. **Khakimova S.Z.**
REDUCING THE INTENSITY OF COMPLICATIONS WITH THE HELP OF REHABILITATION IN PATIENTS WITH PARKINSON'S DISEASE.....205
33. **Haydarova S. Kh., Sharipov R.Kh., Mavlyanova Z.F., Xudoyqulova F.**
FEATURES OF PHYSICAL DEVELOPMENT IN CHILDREN WITH BRONCHIAL ASTHMA AGAINST THE BACKGROUND OF LONG-TERM EFFECTS OF PERINATAL LESIONS OF THE CENTRAL NERVOUS SYSTEM.....210

OTORHINOLARYNGOLOGY

34. **Lutfullaev U.L., Kobilova Sh.Sh., Safarova N.I., Madaminova N.E.**
PREDICTORS OF CLINICAL OUTCOME IN SENSORINEURAL HEARING LOSS.....219
35. **Lutfullaev U.L., Kobilova Sh.Sh., Safarova N.I., Madaminova N.E., Zoirov O.T., Buronov F.Y., Makhamov Kh.O.**
EFFECTIVENESS OF PROLONGED ANTIBIOTIC THERAPY IN CHILDREN WITH EXUDATIVE OTITIS MEDIA.....226
36. **Raupova K.M., Nasretdinova M.T.**
PROFESSIONAL HARDNESS OF HEARING UNDER THE INFLUENCE OF THE STRONG INTERRUPTED NOISE.....235
37. **Nasretdinova M.T., Xayitov A.A., Dustboboyev D.S., Normurodov N.A.** MANAGEMENT OF OTITIS MEDIA WITH EFFUSION IN DIFFERENT COUNTRIES.....241
38. **Nasretdinova M.T., Xayitov A.A., Dustboboyev D.S., Normurodov N.A.**
CHRONIC EXUDATIVE OTITIS MEDIA IN CHILDREN: CYTOLOGICAL ASPECTS OF CONFIRMATION OF STAGES OF THE DISEASE.....248
39. **Nasretdinova M.T., Omonova M.Sh.**
MICROFLORA IN CHRONIC POLYPOUS SINUSITIS.....255
40. **Nasretdinova M.T., Omonova M.Sh.**
MANAGEMENT OF CHRONIC POLYPOUS RHINOSINUSITIS.....261

ONCOLOGY AND RADIOLOGY

41. **Boyko E.V., Tychiev A.P.**
RESULTS OF TRIMODAL THERAPY FOR INVASIVE BLADDER CANCER.....265
42. **Xamidov O.A.**
CURRENT STATE OF MEDICAL RADIOLOGY IN THE WORLD.....270
43. **Jumanov Z.E., Xamidov O.A., Beknazarova X.N.**
MODERN METHODS OF VISUALIZATION OF GALLBLADDER DISEASES.....295
44. **Raximov N.M, Shaxanova Sh.Sh, Raxmonov K.A.**
S100 PROTEIN EXPRESSION AND THEIR SIGNIFICANCE IN DISSEMINATED BREAST CANCER.....302
45. **Urozov N.E., Vypova N.L., Nishanov D.A., Madaliyev A.A., Ibragimov Sh.N., Enikeeva Z.M.**
STUDY OF TOXICOLOGY OF THE ANTITUMOR DRUG KOLKHIPRIT-NEO (K-20).309

46. **Ulmasov F.G., Esankulova B.S.**
IMMUNOHISTOCHEMICAL STUDY OF THE OVARIAN CANCER
MICROENVIRONMENT AT DIFFERENT STAGES: THE ROLE OF IMMUNE CELLS IN
TUMOR PROGRESSION.....318
47. **Akramov A.R.**
DYNAMICS OF INCIDENCE, AGE AND MORPHOLOGICAL FEATURES PRIMARY
BRAIN TUMORS ACCORDING TO THE DATA OF THE SAMARKAND BRANCH
RSSPMC ONCOLOGY AND RADIOLOGY.....322

MORPHOLOGY

48. **Yusupova N.A., Oripov F.S.**
NON-INVASIVE DIAGNOSIS OF FUNCTIONAL CHANGES IN THE GASTRIC UNDER
THE INFLUENCE OF ENERGY DRINKS.....328
49. **Kim T.A., Mavlyanova Z.F., Tastanova G.E.**
INSULIN-PRODUCING FUNCTION OF THE PANCREAS, LIPID PEROXIDATION
INDICATORS AND ANTIOXIDANT DEFENSE SYSTEMS IN RATS EXPOSED TO
LEAD.....336
50. **Zohidova S.H., Mamataliyev A.R.**
MORPHOLOGY OF EXTRAHEPATIC BILE DUCTS IN LABORATORY ANIMALS
AFTER EXPERIMENTAL REMOVAL OF THE GALLBLADDER.....340
51. **Khamidova F.M., Narzikulov Sh.F.**
MORPHORANGENOLOGICAL CHARACTERISTICS OF INFLAMMATORY
PROCESSES OF THE RESPIRATORY ORGANS.....346
52. **Davronova M.Sh., Ilyasov A.S., Avezov A.U., Aytimova G.Y.**
INFLUENCE OF ENERGY DRINKS ON MORPHOLOGICAL CHARACTERISTICS OF
THE PANCREAS.....358
53. **Khoshimov B.L., Akhmedova S.M.**
INFLUENCE OF METABOLIC SYNDROME ON ARTERIES.....363
54. **Babajanov T.Zh., Ilesov A.S., Avezov A.U., Aitimova G.Y.** IMMUNOHISTOCHEMICAL
ANALYSIS OF MORPHOLOGICAL CHANGES THAT DEVELOPED IN THE TISSUE
STRUCTURES OF THE DUODENUM UNDER THE INFLUENCE OF ENERGY
DRINKS.....375
55. **Babajanov T.Zh., Ilesov A.S., Avezov A.U., Aitimova G.Y.**
STUDY OF EFFECTS OF ENERGY DRINKS ON MORPHOLOGICAL AND
MORPHOMETRIC STATE OF DUODENAL TISSUE STRUCTURES IN RATS.....381
56. **Kurbanov G.T.**
PECULIARITIES OF THE ORGANIZATION AND STRUCTURE OF THE MAMMALIAN
RESPIRATORY TRACT.....388
57. **Juraev K.D., Islamov Sh.E.**
MORPHOLOGICAL CHARACTERISTICS AND PARAMETERS OF THE THYMUS
GLAND IN CHILDREN.....393
58. **Khasanova D.A., Azimova Z.S.**
FEATURES OF LUNG MORPHOLOGY UNDER INFLUENCE OF DYES AND ITS
PHYTCORRECTION.....401
59. **Samieva U. Gulnoza, Rakhmonov T. Sardor.**
PATHOPHYSIOLOGY OF IRON DEFICIENCY IN HEART FAILURE.....411

TRAUMATOLOGY AND ORTHOPEDICS

60. **Nuritdinov U.A., Fattakhov R.A.**
ASSESSMENT OF THE QUALITY OF LIFE OF PATIENTS WITH UNILATERAL ANTERIOR DISCLOSATION OF THE TMJ ARTICULAR DISC.....417

FORENSIC MEDICAL EXAMINATION

61. **Indiaminov S.I., Shoyimov Sh.U., Sagdullayev N.N.**
MORPHOLOGICAL CHARACTERISTICS OF HEAD STRUCTURE INJURIES IN PEDESTRIANS INJURED AS A RESULT OF COLLISIONS WITH MOVING VEHICLES.....424

INFECTIOUS DISEASES

62. **Bustanov Sh.Y.**
ETIO-PATHO-MORPHOGENESIS OF COVID-19 (LITERATURE REVIEW).....429
63. **Adjablaeva N. Dinara, Parpieva N. Nargiza**
STRUCTURE OF SOMATIC PATHOLOGY FEATURES OF EPIDEMIOLOGICAL HISTORY DURING THE DEVELOPMENT OF LTBI AND ITS PROGRESSION IN CHILDREN.....438

UROLOGY

64. **Allazov I.S., Allazov S. A.**
CYSTIC KIDNEY NEOPLASMS (LITERATURE REVIEW).....447
65. **Allazov S.A., Allazov I.S.**
MODERN VIEWS ON DIAGNOSTIC METHODS AND TREATMENT OF URINARY PERITONITIS.....458

PHARMACOLOGY

66. **Kasimova D.S., Vladimir A.A., Babich S.M., Khamrakulov Sh.Kh.**
CHANGES IN THE DIGESTABILITY OF STARCH DURING INTERACTION WITH FATS IN THE COMPOSITION OF STARCH-FAT SUBSTRATES.....466
67. **Kasimova D.S., Vladimir A.A., Babich S.M., Khamrakulov Sh.Kh.**
INFLUENCE OF FAT HYDROLYSATES ON CHANGES IN THE DIGESTABILITY OF STARCH IN THE COMPOSITION OF STARCH- FAT SUBSTRATES.....474

БИОМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ БИОМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ | JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

MAKHMUDOV Timur Bakhodirovich
PhD

SHERBEKOV Ulugbek Akhrarovich
DSc

KURBANIAZOV Zafar Babajanovich
DSc, professor
Samarkand State Medical University

PROGNOSTIC FACTORS FOR CHOOSING THE VOLUME OF OPERATION IN TOXIC FORMS OF GOITER

For citation: Makhmudov T.B., Sherbekov U.A., Kurbaniazov Z.D. Prognostic factors for choosing the volume of operation in toxic forms of goiter // Journal of Biomedicine and Practice. 2024, vol. 9, issue 5, pp.59-68

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.14179202>

ANNOTATION

The article presents the results of treatment of 191 patients with toxic forms of goiter. The study of prognostic factors of surgical treatment of patients with toxic forms of goiter has established that the main cause of goiter relapse was the performance of organ-preserving operations in the volume of subtotal resection of the thyroid gland (relapse 17.2%), hemithyroidectomy (relapse 21.7%) in follicular colloid goiter with signs of hyperfunction (relapse 24.2%). An increase in the number of relapses from the duration of the disease and a decrease in the frequency of relapses with an increase in the volume of surgery were established. The choice of the volume of surgery for toxic forms of goiter should be based on prognostic factors - the level of antibodies to thyroid peroxidase, the indicators of which correlate with the pathomorphological form of toxic goiter. The proposed treatment and diagnostic algorithm allowed us to improve the quality of treatment by reducing the frequency of unsatisfactory results in the late postoperative period from 16.5% to 3.6%.

Keywords: toxic goiter, surgical treatment, risk factors for relapse.

МАХМУДОВ Тимур Баходирович
PhD

ШЕРБЕКОВ Улугбек Ахрарович
DSc

КУРБАНИЯЗОВ Зафар Бабажанович
Д.м.н., профессор

Самаркандский государственный медицинский университет

ПРОГНОСТИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ ВЫБОРА ОБЪЕМА ОПЕРАЦИИ ПРИ ТОКСИЧЕСКИХ ФОРМАХ ЗОБА

АННОТАЦИЯ

Представлены результаты лечения 191 больного токсическими формами зоба. Исследованием прогностических факторов хирургического лечения больных токсическими формами зоба установлено, что основной причиной рецидива зоба явилось выполнение органосохранных операций в объеме субтотальной резекции щитовидной железы (рецидив 17,2%), гемитиреоидэктомии (рецидив 21,7%) при фолликулярном коллоидном зобе с признаками гиперфункции (рецидив 24,2%). Количество рецидивов и его частота зависела от объема оперативных вмешательств. Объем оперативных вмешательств должен быть ориентирован на уровень антител к тиреопероксидазе, показатели которой меняются в зависимости от токсической формы зоба. Разработанный нами алгоритм привел к снижению неудовлетворительных результатов от проведенного лечения в отдаленном послеоперационном периоде с 16,5% до 3,6%.

Ключевые слова. Токсический зоб, хирургическое лечение, факторы риска рецидива

MAXMUDOV Timur Bahodirovich
PhD

SHERBEKOV Ulug'bek Axrarovich
DSc

KURBANIYAZOV Zafar Babajanovich
t.f.d., professor
Samarqand davlat tibbiyot universiteti

**BUQOQNING TOKSIK SHAKLLARI BO'YICHA OPERATSIYA HAJMINI TANLASHDA
PROGNOSTIK OMILLAR****ANNOTATSIYA**

Buqoqning toksik shakllariga chalingan 191 nafar bemorni davolash natijalari keltirilgan. Buqoqning toksik shakllari bilan og'rigan bemorlarni jarrohlik davolashda prognostik omillarni o'rganish shuni ko'rsatdiki, buqoqning qaytalanishining asosiy sababi qalqonsimon bezning subtotal rezeksiyasi (qaytalanish 17,2%), hemitiroidektomiya (qaytalanish) miqdorida organlarni saqlovchi operatsiyalarni bajarishdir. 21,7% giperfunktsiya belgilari bilan follikulyar kolloid buqoq uchun (residiv 24,2%). Kasallikning davomiyligiga qarab qaytalanishlar sonining ko'payishi va jarrohlik hajmining oshishi bilan qaytalanishlar chastotasining kamayishi aniqlandi. Buqoqning toksik shakllari uchun jarrohlik amaliyotini tanlash prognostik omillarga asoslangan bo'lishi kerak - ko'rsatkichlari toksik buqoqning patomorfologik shakli bilan bog'liq bo'lgan qalqonsimon peroksidazaga antikorlar darajasi. Taklif etilayotgan davolash va diagnostika algoritmi uzoq muddatli operatsiyadan keyingi davrda qoniqarsiz natijalar chastotasini 16,5% dan 3,6% gacha kamaytirish orqali davolash sifatini oshirish imkonini berdi.

Kalit so'zlar. Toksik buqoq, jarrohlik davolash, qaytalanish uchun xavf omillari

Актуальность. Основное число пациентов, с заболеваний щитовидной железы (ЩЖ) занимают пациенты с диффузным и смешанным токсическим зобом. В оказании эффективной помощи больным с токсическим формами зоба большое значение имеет выбор пациентов для оперативного лечения. Отсутствие единого подхода и сложность проблемы заставляю многие хирургические школы разрабатывать новые подходы к решению данной проблемы, в том числе и в Узбекистане (6).

Разработка хирургического подхода в лечении больных с токсическими формами зоба во многом зависят от сроков консервативной терапии, размеров узловых образований ЩЖ, объема оперативных вмешательств (2,4). Сложным разделом является оперативное лечение рецидивного послеоперационного токсического зоба. Стандарты лечения больных с токсическими формами зоба, разработанные в Европе и США, предусматривают выполнение тиреоидэктомии (ТЭ) – операции, позволяющей полностью исключить рецидив тиреотоксикоза (1). В Узбекистане, как и в России, в силу устоявшихся хирургических

традиций, принятие решения о способе операции остается сложной задачей. Поэтому выполнение субтотальной резекции ЩЖ с формированием культей разного объема у больных с токсическим зобом является общепринятым вмешательством. Отказ от ТЭ объясняется тем, что при таком объеме операции риск повреждения возвратных гортанных нервов, удаление паращитовидных желез и послеоперационного гипотиреоза значительно меньше (3,5).

Целью исследования является проведение факторного анализа показателей хирургического лечения больных токсическими формами зоба основывающихся на патоморфологических формах зоба, активности иммунных процессов в организме, объема оперативного вмешательства и длительности заболевания.

Материал и методы исследования. Представлены результаты оперативного лечения 191 пациента, поступившего в хирургические отделения города Самарканда в период с 2015 по 2022 гг с токсическими формами зоба.

Основываясь на цели исследования больные разделены на 2 группы: - 109 пациентов составили группу сравнения, оперированных в период 2015-2018 гг.; - 82 пациента составили основную группу, оперированную в период 2019-2022 гг., которым был применен прогностический фактор подхода к объему оперативного вмешательства с использованием ультразвукового диссектор-аспиратора (CUSA).

Основной возраст больных с токсическими формами зоба колебался от 21 года до 60 лет. Соотношение мужчин и женщин составило 1:5, мужчин - 38 (19,9%), женщин – 153 (80,1%).

Из общего количества больных токсическими формами зоба у 79 был диффузно-токсический, 60 – смешанный токсический, 31 – узловой токсический и 21 с послеоперационным рецидивным токсическим зобом.

Сопутствующие заболевания, выявляемые у данного контингента больных в большинстве случаев, являлись осложнением токсического зоба: тиреотоксическое поражение сердце – 38,0%, компрессия органов шеи – 27,9%, эндокринная экзофтальмопатия – 21,4%. Помимо этого, большую группу составили пациенты с такими сопутствующими заболеваниями как гипертоническая болезнь – 23,1% и хронический пиелонефрит – 9,2%.

Деление больных с токсическими формами зоба проводилось в зависимости от нозологии, размера ЩЖ и степени тяжести тиреотоксикоза, тиреотоксикоз тяжелой степени наблюдался у 117 (51,1%) пациентов, который протекал на фоне увеличения объема ЩЖ до III степени у 64 (27,9%) и IV степени – у 44 (19,2%).

Всем пациентам с токсическими формами зоба проводилось исследование гормонов ЩЖ.

К оперативным вмешательствам пациенты готовились амбулаторно и поступали в стационар в состоянии эутиреоза. Эффективности консервативного лечения удалось добиться у 168 (87,9%) больных. 23 (12,0%) пациентам с целью достижения эутиреоза нами был использован дискретный плазмаферез в связи с непереносимостью антитиреоидных препаратов. Высокий титр антител к тиреопероксидазе во всех группах говорил о наличии высокой аутоиммунной напряженности у всех больных.

Таблица 1.

Уровень гормонов ЩЖ у больных с токсическим зобом*

Гормон	ДТЗ (n=79)		СТЗ (n=60)		УТЗ (n=31)		РТЗ (n=21)	
	М	Ж	М	Ж	М	Ж	М	Ж
ТТГ (N=0,47 - 4,64)	0,67±0,1 2	0,65±0,2 7	1,81±0,3 7	1,16±0,6 1	1,42±0,1 8	0,83±0,1 1	1,76±0,2 1	1,89±0,0 8
Т ₃ (N=0,82 - 28)	2,34±0,1 3	2,73±0,1 7	1,54±0,1 1	2,46±0,2 3	2,12±0,0 7	2,52±0,1	4,36±0,1 6	3,46±0,1 4

T ₄ (N=9,14 - 23,81)	16,4±1,1	21,4±2,6 1	17,79±1, 4	21,5±1,1 7	18,09±2, 5	13,08±2, 2	15,47±3, 1	12,56±2, 7
Анти- ТПО (N=мен ее 35)	104±23	129±37	89±21	102±28	35±13	50±16	125±28	163±36

Примечание: * данные представлены на момент выполнения больным оперативного вмешательства

Всем больным было выполнено ультразвуковое исследование ЩЖ. Данный метод исследования позволял нам определить особенности анатомического строения ЩЖ, взаимоотношение ее с гортанью, трахеей, пищеводом, сосудисто- нервным пучком на шее. При выявлении в структуре ЩЖ узловых и кистозных образований, проводилось определение размера, количество, оценивалась плотность и однородность структуры. Обращалось внимание на наличие изменений в регионарных лимфатических узлах (рис. 1).

При наличии компрессии органов шеи у 98 (51,3%) пациента была выполнена компьютерная томография (КТ). Данный метод исследования позволял исключить наличие злокачественных опухолей, первичного множественного поражения ЩЖ, и позволял решить тактические вопросы (рис. 2).

Морфологические методов исследования включали тонкоигольную аспирационную биопсию (ТАБ), интраоперационную экспресс биопсия (ИЭБ) и плановое гистологическое исследование удаленного материала у 129 больных.

Ретроспективный анализ результатов хирургического лечения был проведен 109 больным в группе сравнения с целью изучения прогностических факторов, влияющих на рецидив токсического зоба. Изучались такие факторы как продолжительности заболевания, уровень антител к тиреопероксидазе (ТПО), морфологическая форма токсического зоба и объем проведенного оперативного вмешательства.

Нами была выявлена связь частоты рецидива заболевания со сроком давности заболевания, более 10 лет – 31,0%, с давностью заболевания до 2 лет рецидив не наблюдался. Рецидив заболевания со сроком давности от 2 до 5 лет выявлен у 8,0%, от 5 до 7 лет у 13,1%, от 7 до 10 лет у 22,2% и более 10 лет 31,0% больных.

В связи с тем, что антитела к ТПО обладают цитотоксическим действием по отношению к тиреоцитам и приводят к развитию деструктивных процессов в ЩЖ, нами проведено исследование исходного уровня ТПО и влияние его на частоту рецидивов при

токсических формах зоба. Исследование уровня антител к ТПО нами проводился иммуноферментным методом.

В отдаленном послеоперационном периоде, нами исследовался исходный уровень антител к тиреопероксидазе. В группе сравнения исходный уровень до 35 мЕд/л был выявлен у 47 больных, при этом у 3 (6,4%) из них развился рецидив токсического зоба. У 29 пациентов исходный титр антител к тиреопероксидазе в дооперационном периоде колебался в пределах 50 – 100 мЕд/л, рецидив заболевания наблюдали у 5 (17,2%). Более 100 мЕд/л был выявлен у 33 пациентов, рецидив токсического зоба развился у 10 (30,3%) больных (табл. 2).

Таблица 2

Частота рецидива токсического зоба в группе сравнения в зависимости от исходного уровня антител к ТПО.

Уровень антител к ТПО	Число больных абс.	Частота рецидива абс. (%)
≤ 35 мЕд/л	47	3 (6,4%)
50 – 100 мЕд/л	29	5 (17,2%)
≥ 100 мЕд/л	33	10 (30,3%)
Всего	109	18 (16,5%)

Мы пришли к заключению, что частота рецидива заболевания зависит от уровня исходных антител к ТПО в дооперационном периоде и чем он выше, тем больше частота рецидива токсического зоба в послеоперационном периоде.

Для выявления связи морфологических форм токсического зоба и частоты рецидивов заболевания нами произведен анализ результатов гистологических исследований удаленных тканей щитовидной железы в группе сравнения в отдаленном периоде.

Рецидив заболевания был выявлен у 11 (22,4%) из 49 больных с фолликулярно-коллоидным зобом с признаками гиперфункции (рис. 3). У 5 (15,1%) из 33 больных со смешанным микро- и макрофолликулярным зобом с признаками гиперфункции (рис. 4). Низкая частота рецидивов была выявлена при узловом или многоузловом зобе с признаками гиперфункции у 2 пациентов (7,4%).

При анализе зависимости частоты рецидива токсических форм зоба от гистологической картины и уровня антител к ТПО определено, что при фолликулярном коллоидном зобе с признаками гиперфункции и при смешанном микро – и макрофолликулярном зобе с признаками гиперфункции и при наличии нормального уровня антител к ТПО рецидив токсического зоба составлял 4,3% и 2,1% соответственно. При повышении уровня антител к ТПО от 50 до 100 мЕд/л наибольшая частота рецидива определялась в группе больных с фолликулярным коллоидным зобом с признаками гиперфункции в 10,3% случаев. При увеличении уровня антител к ТПО более 100 мЕд/л наибольшая частота рецидива отмечена также в группе больных с фолликулярной формой зоба с признаками гиперфункции в 18,2% случаев. При наличии такого же уровня антител к ТПО отмечается высокая частота рецидива

и при смешанном микро и макрофолликулярном зобе с признаками гиперфункции в 9,1% случаев (табл. 3).

Таблица 3.

Частота рецидива в зависимости от уровня антител к ТПО и патоморфологии ткани щитовидной железы у больных в группе сравнения

Гистологические формы	Кол-во больных		Число рецидивов		Уровень АТ - ТПО		
	абс.	%	абс.	%	Рецидив		
					≤ 35 мЕд/л	50 – 100 мЕд/л	≥ 100 мЕд/л
Фолликулярный коллоидный зоб с признаками гиперфункции	49	45,0	11	22,4	2 (4,3%)	3 (10,3%)	6 (18,2%)
Смешанный микро- и макрофолликулярный зоб с признаками гиперфункции	33	30,2	5	15,1	1 (2,1%)	1 (3,4%)	3 (9,1%)
Узловой или многоузловой зоб с признаками гиперфункции	27	24,8	2	7,4	-	1 (3,4%)	1 (3,0%)
Всего	109	100	18	16,5	47	29	33

В группе сравнения нами произведен также анализ отдаленных результатов хирургического лечения токсического зоба в зависимости от объема операции.

Рецидив заболевания отсутствовал у больных, которым была произведена тотальная тиреоидэктомия, после субтотальной резекции щитовидной железы по Драчинскому, выполненной 12 больным, рецидив наблюдался у 1 пациента (8,3%). У 58 больных перенесших субтотальную резекцию щитовидной железы по Николаеву рецидив наблюдался в 10 случаях (17,2%), после гемитиреоидэктомии и частичной резекции щитовидной железы наблюдали в 21,7% и 22,2% случаев соответственно.

Была установлена связь морфологической формы патологии щитовидной железы и объема выполненной операции с рецидивом заболевания. Оставление большого количества тканей щитовидной железы при фолликулярном коллоидном зобе с признаками гиперфункции приводит к рецидиву: после гемитиреоидэктомии в 17,4% случаев после субтотальной резекции щитовидной железы по Драчинскому в 8,3% случаев и после субтотальной струмэктомии по Николаеву в 10,3% случаев.

В период с 2019 по 2022 гг. были прооперированы 82 пациента основной группы, лечебная тактика у данной группы больных основывалась на прогностических факторах выбора объема операции и усовершенствованием технических аспектов с применением ультразвукового диссектора-аспиратора (CUSA). При этом мы основывались на такие основные прогностические факторы, как патоморфологическая форма токсического зоба, уровень антител к тиреопероксидазе, в выборе объем оперативного вмешательства.

На основании факторов, влиявших на результаты лечения, нами разработана **балльная шкала выбора объема оперативных вмешательств при токсическом зобе** (свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № DGU 05147 выданное Агентством по интеллектуальной собственности Республики Узбекистан) и разработан оптимальный лечебно-тактический алгоритм ведения больных с токсическими формами зоба.

Рис. 5. Алгоритм введения больных с токсическими формами зоба

На основе разработанного алгоритма 82 больным из основной группы выполнены следующие оперативные вмешательства: тиреоидэктомия 10 (12,2%), субтотальная струмэктомия по Николаеву - 23 (28,1%), субтотальная струмэктомия по Драчинскому - 35 (42,7%), гемитиреоидэктомия 14 (17,1%) больным.

Все оперативные вмешательства в данной группе выполнялись с нейровизуализацией, позволявшей щадящим методом выделять основные сосуды и паращитовидные железы с помощью ультразвукового диссектора – аспиратора.

При наличии увеличения щитовидной железы IV – V степени при диффузном токсическом зобе на фоне аутоиммунного тиреоидита, а также при наличии рецидивного зоба в патологический процесс вовлекаются и ткани, расположенные вокруг щитовидной железы, формируя единый конгломерат, что усложняет выделение паращитовидных желез и визуализацию возвратного гортанного нерва, а также могут привести к увеличению интраоперационной кровопотери. Для решения данных проблем нами с 2020 года при оперативных вмешательствах на ЩЖ применяется кавитационный ультразвуковой хирургический аспиратор (CUSA – cavitation ultrasound surgical aspirator) Sonoca 300 фирмы Soring (Германия) (рис. 6, 7, 8).

Применение ультразвуковой диссекции при оперативных вмешательствах на щитовидной железе, позволяет снизить возможность таких осложнений как: кровопотеря, повреждение п. laryngeus recurrens и сосудов, сохранить паращитовидные железы, а также сохранить здоровой ткани органа. В основной группе мы не наблюдали таких осложнений как кровотечение, повреждение трахеи, развитие гематом, стойкий паралич возвратного

гортанного нерва, а также стойкого гипопаратиреоза. Удалось свести к минимуму такие осложнения как транзиторный парез гортанного нерва, транзиторный гипопаратиреоз и др.

В сроки наблюдения от 1 года до 5 лет в основной группе рецидив зоба выявлен лишь у 3 (3,7%) пациентов, гипотиреоз у 13 (15,8%) больных (табл. 5).

Таблица 5.

Частота неудовлетворительных результатов в отдаленном послеоперационном периоде у больных основной группы в зависимости от объема оперативного вмешательства

Объем оперативных вмешательств	Количество больных		Число рецидивов		Гипотиреоз	
	абс.	%	абс.	%	абс.	%
Тиреоидэктомия	10	12,2	-	-	10	100
Субтотальная струмэктомия по Николаеву	23	28,0,0	2	8,7	1	4,3
Субтотальная струмэктомия по Драчинскому	35	42,7	-	-	2	5,7
Гемитиреоидэктомия	14	17,1	1	7,1	-	-
Итого	82	100,0	3	3,7	13	15,8

Поэтапный доступ включающий выделения щитовидных сосудов и обнажение передней поверхности трахеи являются одним из сложных этапов тиреоидэктомии, облегчить данные этапы оперативного вмешательства позволяет применение ультразвукового диссектора – аспиратора. Применение данного оборудования привело к сокращению периода сложных этапов с 15,8±0,9 до 6,7±0,5 минут (p <0.001), что повлияло и на сокращение общей продолжительности операции с 92,7±4,8 до 63,4±3,6 минут (p <0.001),

Результаты и их обсуждение. В качестве основных критериев оценки эффективности результатов лечения больных токсическими формами зоба в сравниваемых группах нами использовались следующие параметры: - интраоперационные осложнения; - осложнения в раннем послеоперационном периоде, связанные со струмэктомией; - осложнения со стороны раны в раннем послеоперационном периоде (табл. 6).

Таблица 6

Сравнительный анализ частоты осложнений у больных с токсическим зобом в раннем послеоперационном периоде

Виды осложнений	Группы больных				Всего, n=191		
	Группа сравнения, n=109		Основная группа, n=82				
	абс.	%	абс.	%	абс.	%	
Интраоперационные осложнения							
Кровотечение	3	2,7	1	1,2	4	2,1	
Повреждение трахеи	1	0,9	-	-	1	0,5	
Осложнения в раннем послеоперационного периода связанные струмэктомией							
Тиреотоксический криз	3	2,7	-	-	3	1,6	
Кровотечение с развитием гематомы	2	1,8	1	1,2	3	1,6	
Транзиторный парез ВГН	2	1,8	1	1,2	3	1,6	
Стойкий паралич ВГН	1	0,9	-	-	1	0,5	
Гипопаратиреоз	Транзиторный	3	2,7	2	2,4	5	2,6
	Стойкий	1	0,9	-	-	1	0,5
Осложнения со стороны раны в раннем послеоперационном периоде							
Осложнения со стороны раны	3	2,7	-	-	3	1,6	
Всего осложнений	19	17,4	5	6,1	24	12,5	

Примечание: * - различия относительно данных группы сравнения значимы (* - $P < 0,05$).

Изучение осложнений проводилось в сроках от 1 года до 10 лет. Судьбу 98 (57,3%) больных удалось проследить в сроки более 3-х лет, что явилось достаточным для определения клинически значимого рецидива заболевания или гипотиреоза. Частоту рецидивов спустя 3-года в группе сравнения наблюдали 76,1% случаев, в основной группе – 24,2% случаев.

У 21 (12,3%) пациента в отдаленные сроки был отмечен рецидив, причем 18 (10,5%) из них были больные группы сравнения и 3 (1,8%) пациента из основной группы (критерий $\chi^2 = 4.692$; $p = 0,031$) (табл. 7).

Причинами рецидива в группе сравнения явилось выполнение органосохранной операции при пролиферативном изменении диффузно увеличенной ткани щитовидной железы, а также экономная резекция щитовидной железы, связанная с обильным интраоперационным кровотечением при не адекватной предоперационной подготовки больных токсическими формами зоба.

Таблица 7

Частота рецидивов токсических форм зоба

Характер рецидива	группа сравнения (n=109)		основная группа (n=82)		Всего (n=191)	
	абс.	%	абс.	%	абс.	%
Диффузный токсический зоб	9	8,3	2	2,4	11	5,7
Смешанный токсический зоб	5	4,6	1	1,2	6	3,1
Токсическая аденома	4	3,7	-	-	4	2,1
Всего	18	16,5	3	3,6	21	10,9
Критерий χ^2	Df=1; $\chi^2 = 4.692$; $p = 0,031$					

Рецидив токсического зоба в основной группе, который наблюдался в 3 (4,8%) случаях, мы связываем с выполненной субтотальной резекцией по Николаеву при пролиферативном изменении тканей щитовидной железы.

Предложенный нами алгоритм выбора тактики хирургического вмешательства при токсических формах зоба, включающий объем удаления ЩЖ, в зависимости от уровня антител к тиреопероксидазе, показатели которых сопоставляются с патоморфологической формой токсического зоба, позволил улучшить лечебный процесс за счет снижения частоты ближайших послеоперационных осложнений с 17,4% до 6,1% (критерий $\chi^2 = 4.954$; Df=1; $p = 0,027$) и неудовлетворительных результатов в отдаленном послеоперационном периоде с 16,5% до 3,6% (критерий $\chi^2 = 4.692$; Df=1; $p = 0,031$).

Применение ультразвукового диссектор-аспиратора (CUSA) способствовало улучшению технических аспектов оперативных вмешательств на щитовидной железе и позволило снизить частоту ближайших послеоперационных осложнений и сократить время проведения сложных этапов операции с $15,8 \pm 0,9$ до $6,7 \pm 0,5$ мин ($p < 0,001$) и общей продолжительности операции с $92,7 \pm 4,8$ до $63,4 \pm 3,6$ мин ($p < 0,001$).

Выводы.

- Исследованием прогностических факторов хирургического лечения больных токсическими формами зоба установлено, что основной причиной рецидива зоба явилось выполнение органосохранных операций в объеме субтотальной резекции щитовидной железы (рецидив 17,2%), гемитиреоидэктомии (рецидив 21,7%) при фолликулярном коллоидном зобе с признаками гиперфункции (рецидив 24,2%). Установлено увеличение числа рецидивов от длительности заболевания и снижение частоты рецидивов с увеличением объема операции.

- Развитие морфологических изменений ткани щитовидной железы напрямую зависит от степени активности аутоиммунного процесса, высокие уровни антител к тиреопероксидазе свидетельствуют о преобладании процессов пролиферации и

трансформации фолликулярного эпителия щитовидной железы. Оставление ткани щитовидной железы при высоком уровне антител к тиреопероксидазе нецелесообразно, что диктует необходимость выполнения тиреоидэктомии.

- Усовершенствование технических аспектов выполнения операций на щитовидной железе с использованием ультразвукового диссектор-аспиратора (CUSA) способствовало безопасному выделению сосудов, идентификации пучка возвратного гортанного нерва, паращитовидных желез и позволило уменьшить частоту ближайших послеоперационных осложнений (кровотечение, парез возвратного гортанного нерва, гипопаратиреоз) с 17,4% до 6,1%, достигнуто сокращение сложных этапов операции с $15,8 \pm 0,9$ до $6,7 \pm 0,5$ мин ($p < 0,001$), общей продолжительности операции с $92,7 \pm 4,8$ до $63,4 \pm 3,6$ мин ($p < 0,001$).

- Выбор объема операции при токсических формах зоба должен основываться на прогностических факторах - уровне антител к тиреопероксидазе, показатели которых коррелируют с патоморфологической формой токсического зоба. Предложенный лечебно-диагностический алгоритм позволил улучшить качество лечения снижением частоты неудовлетворительных результатов в отдаленном послеоперационном периоде с 16,5% до 3,6%.

REFERENCES | ЧОШКИ | IQTIBOSLAR:

1. Anuwong, A. Safety and outcomes of the transoral endoscopic thyroidectomy vestibular approach / A. Anuwong, K. Ketwong, P. Jitpratoom [et al.] // JAMA Surg. – 2018. – Vol. 1, № 153/1. – P. 21–27.
2. Duke, W.S. Six-Year Experience With Endoscopic Thyroidectomy: Outcomes and Safety Profile/ W.S. Duke, J.R. White, J.L. Waller [et al.] // Annals of Otolaryngology, Rhinology & Laryngology. – 2015. – Vol. 124. – P. 915–920.
3. Schneider D.F. et al. Thyroidectomy as primary treatment optimizes body mass index in patients with hyperthyroidism // Ann Surg Oncol. - 2021. - Vol. 21, № 7. - P. 2303-2309.
4. Shin YW. et al. Diminished Quality of Life and Increased Brain Functional Connectivity. Patients with Hypothyroidism After Total Thyroidectomy // Thyroid. -2020. - Vol. 26, № 5. - P. 641-649.
5. Wolinski, K. Usefulness of different ultrasound features of malignancy in predicting the type of thyroid lesions: a meta-analysis of prospective studies / K. Wolinski, M. Szkudlarek, E. Szczepanek-Parulska, M. Ruchala // Pol. Arch. Med. Wewn. – 2014. – Vol. 124, № 3. – P. 97–104.
6. Исмаилов, С.И. Качество жизни пациентов на фоне терапии тироксином и комбинацией тироксина и трийодтиронина после тотальной тиреоидэктомии вследствие болезни Грейвса / С.И. Исмаилов, А.М. Акбутаев, А.А. Элов // Международный эндокринологический журнал. - 2017. - Т. 61, № 5. -С. 52-55.

БИМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

9 ЖИЛД, 5 СОН

ЖУРНАЛ БИМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 9, НОМЕР 5

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 9, ISSUE 5

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000